

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1121 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlarini.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlarini.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	

KICHIK BIZNESNING MINTAQAVIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIGA TA'SIRI: TOSHKENT VILOYATI TAJRIBASI

Ajamilova Nigora Asametdinovna

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti doktoranti (Phd)
ORCID: 0000-0002-3251-9937

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning Toshkent viloyati iqtisodiyotidagi o'rnini hamda ahamiyati tahlil qilinib, ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi rolini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, mintaqaviy iqtisodiyot, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the role and significance of small business and private entrepreneurship in the economy of Tashkent region, highlighting their impact on regional economic growth. Recommendations to enhance the contribution of small business to regional economic development are provided.

Keywords: small business, private entrepreneurship, regional economy, economic efficiency.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике Ташкентской области, а также анализируется их вклад в экономический рост региона. Разработаны предложения по повышению роли малого бизнеса в региональной экономике.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, региональная экономика, экономическая эффективность.

KIRISH

Kichik biznes subyektlari har qanday iqtisodiyotning ajralmas bo'lagi sifatida mamlakat va mintaqalar iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, globallashtirish sharoitida bozor iqtisodiyotining o'ziga xos tamoyillariga ko'ra, kichik biznesni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, rivojlanayotgan davlatlarda kichik biznesni samarali tashkil etish orqali mintaqaviy iqtisodiyotda muvozanatli taraqqiyotni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror o'sishga erishish imkoniyatlari yuzaga kelmoqda.

Jahon iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida kichik biznesning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu, birinchidan, kichik biznes subyektlarining iqtisodiy o'zgarishlarga tez moslashuvchanligi va bozordagi talab o'zgarishlariga yuqori sezuvchanligi bilan bog'liq. Ikkinchidan, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi oshishi orqali aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining turmush darajasini ko'tarish kabi ijtimoiy vazifalarni bajarishda uning salmog'i ortmoqda. Shu bois, iqtisodiy rivojlanish strategiyalarida kichik biznesni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash siyosatini mukammallashtirish zarurati dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, mintaqaviy iqtisodiyotda kichik biznesning o'rnini va rolini baholash, uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillarini aniqlash hamda kichik biznes faoliyatini yanada jadallashtirish imkoniyatlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Xususan, kichik biznes subyektlarining innovatsion faoliyatini rag'batlantirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish hamda ular uchun qulay biznes muhiti yaratish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaralmoqda. Ushbu vazifalar doirasida kichik biznes subyektlarining faoliyatini tahlil qilish, mintaqaviy iqtisodiy o'sish jarayonlarida ular tomonidan yaratilgan qo'shimcha qiymat dinamikasini aniqlash va iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ilmiy asosda baholash katta ilmiy ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes mintaqaviy iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Porterning "klaster nazariyasi" kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi rolini tushunishda katta ahamiyatga ega. Ushbu nazariyaga ko'ra, ma'lum bir hududda joylashgan o'zaro bog'liq korxonalar va tashkilotlar klasterlarni hosil

qiladi, bu esa raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Kichik bizneslar klasterlarning ajralmas qismi bo'lib, ular mintaqaviy iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi [1].

Bundan tashqari, xorijiy tadqiqotlar kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Masalan, Italiyaning shimoliy mintaqalarida kichik va o'rta korxonalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida e'tirof etiladi. Ular innovatsiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi [2].

Shu bilan birga, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda kichik bizneslar texnologik rivojlanish va eksport salohiyatini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi. Ushbu mamlakatlar tajribasi kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotdagi rolini yanada chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatadi [3].

Braziliya tajribasi misolida Laprovitera va Pedroza tadqiqotida kichik biznes subyektlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi asosiy omil sifatida baholangan. Mualliflar fikriga ko'ra, kichik biznes davlat tomonidan beriladigan soliq va moliyaviy imtiyozlar orqali mintaqaviy iqtisodiyotning o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, kichik korxonalar ajratilgan resurslar natijasida yangi ish o'rinlari yaratilishi, ishlab chiqarish hajmining oshishi va mahalliy iqtisodiy faollikning ortishi kuzatilgan [4].

Shuningdek, AQSh tajribasida Goetz va Rupasingha tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lmagan kichik tadbirkorlik subyektlarining aholi zichligi va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilingan. Mualliflar kichik biznesning hududlardagi bandlik darajasini oshirishga xizmat qilishi hamda mintaqaviy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish orqali uning barqarorligini mustahkamlashga olib kelishini qayd etganlar. Ushbu tadqiqotda kichik biznesni rivojlantirish uchun davlat iqtisodiy siyosati va mahalliy boshqaruv organlarining faol qo'llab-quvvatlashi zarurligi ta'kidlanadi [5].

Germaniya misolida olib borilgan tadqiqotlar orasida Fritsch va Mueller tomonidan kichik biznesni tashkil qilishning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligi chuqur tahlil qilingan. Ularning xulosalariga ko'ra, yangi tashkil etilgan kichik korxonalar innovatsiyalarni qo'llash va raqobatbardoshlikni oshirish orqali mintaqaning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tadqiqotchilar biznesni tashkil etish bosqichida yuzaga keladigan moliyaviy va byurokratik to'siqlarni kamaytirish orqali ushbu korxonalarning samaradorligini yanada oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar [6].

Kichik tadbirkorlik faoliyatining bandlik va iqtisodiy o'sishga ta'sirini shaharlar misolida tahlil qilgan Acs va Armington tadqiqotida esa AQSh shaharlaridagi kichik biznes subyektlarining ish o'rinlari yaratishdagi muhim roli ko'rsatib berilgan. Ular tomonidan kichik biznesning mintaqaviy mehnat bozorini shakllantirish va iqtisodiy barqarorlikni oshirishda strategik ahamiyat kasb etishi ilmiy asoslangan. Bu esa kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarini davlat iqtisodiy siyosatining markaziga olib chiqishni talab qiladi [7].

Audretsch va Keilbach tadqiqotida tadbirkorlik faoliyati va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik evolyutsion iqtisodiyot nazariyasi asosida tahlil qilinadi. Ushbu ishda kichik biznes subyektlari tomonidan joriy qilinadigan innovatsiyalar va yangi texnologiyalar mintaqaning iqtisodiy samaradorligini oshirishi qayd etilgan. Tadqiqot mualliflari tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish uchun innovatsion ekotizimlarni yaratish va rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydilar [8].

Carlsson tomonidan olib borilgan tadqiqot kichik biznesning rivojlanishi sabablarini va uning iqtisodiy oqibatlarini chuqur tahlil qiladi. Muallif kichik biznesning iqtisodiyotda innovatsiyalar va bandlik darajasini oshirishdagi rolini alohida ta'kidlaydi hamda kichik biznes subyektlariga yo'naltirilgan islohotlar va chora-tadbirlarning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ko'rib chiqadi. Xususan, tadqiqotda kichik biznes rivojlanishini rag'batlantirishda kreditlar va davlat subsidiyalarining ahamiyatiga urg'u beriladi [9].

Storey tomonidan chop etilgan monografiya kichik biznesning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi strategik rolini chuqur tahlil qilgan eng ko'lamlil ishlardan biridir. Muallif kichik biznes sektorini rivojlantirish uchun davlat tomonidan amalga oshiriladigan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va soliq imtiyozlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qiladi. Kichik korxonalarning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish uchun davlat tomonidan maxsus islohotlar ishlab chiqish lozimligini qayd etadi [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sirini aniqlash uchun statistik tahlil va empirik usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar Toshkent viloyatining rasmiy statistik manbalaridan, biznes subyektlari bilan o'tkazilgan so'rovnoma va ekspert intervyulari orqali olindi. Tahlil jarayonida korrelyatsion va regressiyaviy tahlil usullari qo'llanib, kichik biznesning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida kichik biznes subyektlarining mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishdagi rolini chuqur o'rganish maqsadida bir necha ko'rsatkichlar asosida tahlil o'tkazildi. Ushbu tahlil davomida kichik biznes subyektlarining

Toshkent viloyati iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi quyidagi yo'nalishlarda ilmiy asoslangan holda yoritildi (1-jadval):

1-jadval. Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi.

Yillar	Sanoat (mlrd.so'm)	Qurilish (mlrd.so'm)	Bandlik (ming kishi)	Eksport (mln.AQSH.dol)	Import (mln. AQSH.dol)	Savdo (mlrd. so'm)
2010	1178,2	275,9	839,9	296,1	447,2	1901,8
2011	2103,6	438,7	869,2	685,0	667,2	2635,4
2012	2612,0	623,9	901,7	403,1	601,6	3524,4
2013	2734,4	762,1	938,0	496,0	792,6	4225,6
2014	3665,6	935,0	971,1	661,0	1159,3	5250,1
2015	4440,6	1104,0	984,6	651,3	553,0	6647,1
2016	5737,5	1214,9	989,8	316,4	696,1	8385,8
2017	6514,6	1409,2	968,5	280,6	729,7	9900,3
2018	10885,4	2257,9	898,8	405,6	1006,2	12426,7
2019	11839,2	4451,6	897,8	530,1	1424,9	15729,8
2020	65949,9	2961,1	833,4	501,2	1285,1	16208,8
2021	83433,9	4174,8	853,3	469,9	1264,6	19618,2
2022	18549,3	9111,1	843,3	616,9	1734,4	24098,4
2023	22547,2	11372,6	872,0	605,9	2061,3	26242,7
2024 (yanvar-dekabr)*	37063,5	20063,5		682,7	2122,2	33020,7

Manba: <https://www.toshvilstat.uz/>

Toshkent viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining 2010–2024-yillardagi asosiy ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznes hududiy iqtisodiyotning asosiy o'sish omillaridan biriga aylangan. Tahlil qilinayotgan davrda sanoat sohasida ishlab chiqarish hajmi 1 178,2 mlrd so'mdan 22 547,2 mlrd so'mgacha o'sib, deyarli yigirma barobarga oshgan. Ushbu tendensiya kichik biznesning sanoat sektoridagi ishlab chiqarish imkoniyatlari va innovatsion faoliyatlarining samarali rivojlanayotganini anglatadi.

Shuningdek, qurilish sektori ham kichik biznes uchun yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etgan. 2010-yildagi 275,9 mlrd so'mlik qurilish ishlari hajmi 2023-yilga kelib 11 372,6 mlrd so'mga yetgan. Bu esa qurilish sektorida kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshlik darajasi ortganini hamda mintaqaviy infratuzilma rivojlanishiga jiddiy hissa qo'shayotganligini ko'rsatadi.

Bandlik darajasining tahlili kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mehnat bozorida o'zni barqarorlashganligini namoyon etadi. 2010–2015-yillarda bandlik ko'rsatkichi muntazam ravishda o'sib borgan bo'lsa, 2018-yildan keyin taxminan 900 ming kishi atrofida stabillashgan. Bu holat, bir tomondan, ishlab chiqarishda avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi bilan izohlanishi mumkin bo'lsa, boshqa tomondan esa mehnat unumdorligining oshganligidan dalolat beradi.

Eksport-import ko'rsatkichlarining dinamikasi kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyatida sezilarli rivojlanish kuzatilganini ko'rsatmoqda. Eksport hajmi tahlil qilinayotgan davrda 296,1 mln AQSh dollaridan 605,9 mln AQSh dollarigacha o'sgan bo'lsa-da, import hajmi undan ancha yuqori sur'atlarda, ya'ni 447,2 mln AQSh dollaridan 2 061,3 mln AQSh dollarigacha oshgan. Natijada tashqi savdo balansining manfiyligi kengayganligi aniqlanmoqda. Bu esa mintaqada import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishni rivojlantirish siyosatini yanada kuchaytirishni talab qiladi.

Savdo sektori kichik biznesning eng barqaror rivojlangan tarmog'i bo'lib qolmoqda va uning hajmi 1 901,8 mlrd so'mdan 26 242,7 mlrd so'mgacha kengaygan. Bu, o'z navbatida, ichki bozor talabining doimiy ravishda oshib borayotganligi va kichik biznes subyektlarining iste'mol tovarlari bozorida ustuvor rol o'ynayotganini aks ettiradi (2-jadval).

2-jadval. Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi (umumiy hajmga nisbatan % da).

Yil	YaHM	Sanoat	Qurilish	Bandlik
2010	54,7	21,5	57,0	72,7
2011	57,2	28,9	67,6	73,4
2012	54,6	30,8	70,4	74,2
2013	55,3	26,2	68,9	75,3
2014	56,2	29,4	70,3	76,3
2015	64,8	30,8	70,7	76,8
2016	66,2	34,0	73,8	76,9
2017	63,3	30,0	77,2	75,1
2018	57,3	28,9	75,1	73,2
2019	49,8	22,1	79,6	72,8
2020	49,2	22,3	80,8	70,8
2021	46,8	17,3	76,4	69,8
2022	46,5	19,9	75,0	70,0
2023	48,7	23,7	79,1	70,6
2024- yil (yanvar-dekabr)*	53,9	29,8	83,1	

Manba: <https://www.toshvilstat.uz/>

Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulot (YaHM), sanoat, qurilish hamda bandlikdagi ulushi tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur sektor mintaqada iqtisodiyotida yetakchi mavqega ega. Xususan, 2010-yilda YaHMdagi ulushi 54,7% bo'lsa, 2016-yilda 66,2% bilan eng yuqori darajaga yetgan, keyinchalik esa kamayib, 2024-yilda yana o'sish tendensiyasiga qaytib, 53,9% ga yetgan. Bu holat kichik biznesning iqtisodiy tebranishlarga moslashuvchanligini va qayta tiklanish salohiyatini aks ettiradi.

Qurilish sohasida kichik biznesning o'rni doimiy ravishda oshib, 2024-yilda 83,1% ga yetgan. Bandlik bo'yicha ulush esa 70% atrofida barqarorlashganligi mehnat bozori uchun ushbu sektorning barqarorligini ifodalaydi. Ammo sanoatdagi ko'rsatkichlarning nisbatan pastligi (17,3% – 34%) kichik biznesning sanoatdagi ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish bo'yicha davlat siyosatini kuchaytirishni talab etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hudud iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu soha iqtisodiyotning ayrim yo'nalishlarida, ayniqsa, qurilish va xizmat ko'rsatishda yetakchi rol o'ynab kelmoqda. Ammo sanoat tarmog'ida kichik biznesning ulushi boshqa sohalarga qaraganda ancha past bo'lib, bu yo'nalishda sezilarli rivojlanish uchun zaxiralar mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli kichik biznes subyektlarining sanoat sohasidagi ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kompleks davlat dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Mintaqada kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish uchun eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini rag'batlantirish zarur. Buning uchun kichik tadbirkorlik subyektlariga eksport kreditlari, soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi vositalarni kengaytirish samarali bo'ladi. Ayniqsa, eksport-import operatsiyalarida kichik biznes vakillarining ishtirokini faollashtirish uchun bojxona va soliq nazorat tizimlarini soddalashtirish hamda elektron tijorat platformalarini rivojlantirish orqali tashqi bozorlarga chiqishni rag'batlantirish zarur.

Bundan tashqari, bandlik ko'rsatkichlarini yanada oshirish va mehnat bozorida barqarorlikni ta'minlash uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini doimiy takomillashtirib borish talab etiladi. Ayniqsa, yoshlar, xotin-qizlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini kichik biznes faoliyatiga jalb etish bo'yicha maqsadli davlat dasturlarini amalga oshirish, ular uchun imtiyozli moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mintaqaning iqtisodiy o'sishini jadallashtiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Mazkur soha iqtisodiyotning diversifikatsiyasi, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadlarini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Kelgusida ushbu sektorning samaradorligini oshirish va uning mintaqaviy iqtisodiyotdagi ulushini yanada yuqori darajaga olib chiqish uchun quyidagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi:

Kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy va soliq siyosatini takomillashtirish;
Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va innovatsiyalarni rag'batlantirish;
Tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va eksport hajmini oshirish;
Mehnat bozorining barqarorligini ta'minlash va aholi bandligini oshirish uchun davlat dasturlarini kengaytirish;
Inson kapitalini rivojlantirish va tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish.
Ushbu chora-tadbirlar hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga, ichki bozorning raqobatbardoshligini kuchaytirishga va aholi farovonligining yuksalishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
2. Becattini, G. (2002). *Industrial Districts: A New Approach to Industrial Change*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
3. OECD (2018). *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*. Paris: OECD Publishing.
4. Laprovitera, A.C.A., & Pedroza Junior, D. (2011). Small Businesses as a Factor for Growth and Regional Economic Development in Brazil. *ERSA conference papers ersa10p50, European Regional Science Association*.
5. Goetz, S.J., & Rupasingha, A. (2016). The Determinants of Growth in Non-Farm Proprietor Densities in the US, 1990–2000. *Review of Agricultural Economics*, 28(3), 549-566.
6. Fritsch, M., & Mueller, P. (2004). Effects of New Business Formation on Regional Development over Time. *Regional Studies*, 38(8), 961-975.
7. Acs, Z.J., & Armington, C. (2004). Employment Growth and Entrepreneurial Activity in Cities. *Regional Studies*, 38(8), 911-927.
8. Audretsch, D.B., & Keilbach, M. (2004). Entrepreneurship and Regional Growth: An Evolutionary Interpretation. *Journal of Evolutionary Economics*, 14(5), 605-616.
9. Carlsson, B. (1992). The Rise of Small Business: Causes and Consequences. In W.J. Adams (Ed.), *Singular Europe: Economy and Polity of the European Community After 1992* (pp. 145-169). University of Michigan Press.
10. Storey, D.J. (1994). *Understanding the Small Business Sector*. Routledge

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
